

Original paper

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ АУДИОЛИНГВАЛЬНОГО МЕТОДА НА СОВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКАМ

© С.А. Арипова¹✉

¹Андижанский государственный технический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье проводится всесторонний анализ аудиолингвального метода (АЛМ) преподавания иностранных языков, его научных основ, практического применения и влияния на современные подходы в методике обучения.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — раскрыть суть ключевых принципов АЛМ, охарактеризовать систему упражнений и определить его значимость в условиях современного языкового обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование выполнено на основе историко-сравнительного и теоретического анализа, включая труды бихевиористской психологии и структурной лингвистики, а также современные методические источники.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: АЛМ выделяется акцентом на фонетику, систему автоматизированных речевых упражнений, но подвергается критике со стороны когнитивистов за ограниченность в развитии творческого мышления и спонтанной речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: аудиолингвальный метод сыграл значимую роль в становлении современной методики и до сих пор эффективно используется в адаптированном виде, особенно на начальном этапе обучения.

Ключевые слова: аудиолингвальный метод, бихевиоризм, структурная лингвистика, речевые навыки, языковые упражнения, методика преподавания.

Для цитирования: Арипова С.А. Практическое влияние аудиолингвального метода на современное обучение языкам. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С.400–404.

AUDIOLINGVAL USULNING HOZIRGI TIL O'QITISHGA AMALIY TA'SIRI

© S.A. Aripova¹✉

¹ Andijon davlat texnika instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada audiolingval usulning (ALU) nazariy asoslari, uning tarixiy ildizlari, chet tilini o'qitishdagi amaliy qo'llanilishi va hozirgi zamonaviy metodik yondashuvlarga ko'rsatgan ta'siri chuqur tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – ALUning asosiy prinsiplari va mashq tizimining mohiyatini ochib berish, uning zamonaviy ta'limda tutgan o'rni va kombinatsion yondashuvlardagi ahamiyatini baholashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqola tarixiy-taqqosloviiy, nazariy va metodik tahlil asosida yozilgan bo'lib, biheavioristik psixologiya va struktural lingvistika manbalari hamda zamonaviy amaliyotdan misollar keltirilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ALU fonetikaga e'tibor, mashq tizimining soddaligi va avtomatlashtirilgan ko'nikmalar shakllantirishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, kognitiv yondashuv tomonidan tanqidlar – ijodiy fikrlash, erkin muloqot va individual yondashuvning yetishmasligi ko'rsatib o'tiladi.

XULOSA: audiolingval usul til o'rgatish metodikasining muhim tarixiy bosqichi bo'lib, uning mashq tizimi hozirgi metodikalarda, ayniqsa boshlang'ich bosqichda, kombinatsion shaklda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

Kalit so'zlar: audiolingval usul, biheaviorizm, struktural lingvistika, nutqiy ko'nikmalar, til mashqlari, o'qitish metodikasi.

Iqtibos uchun: Aripova S.A. Audiolingval usulning hozirgi til o'qitishga amaliy ta'siri.
// Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.400–404.

THE PRACTICAL IMPACT OF THE AUDIOLINGUAL METHOD ON MODERN LANGUAGE TEACHING

© Sayida A. Aripova¹✉

¹Andijan State Technical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article presents a comprehensive analysis of the Audiolingual Method (ALM) in foreign language teaching, including its theoretical foundations, historical background, practical application, and influence on modern instructional approaches.

AIM: the main goal of the study is to explain the core principles and structure of ALM, assess its methodological significance, and explore its role in contemporary language teaching practices.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on historical-comparative and theoretical analysis, drawing on works in behaviorist psychology, structural linguistics, and current methodological literature.

DISCUSSION AND RESULTS: ALM is characterized by emphasis on phonetics and speech automatization through structured drills. However, it is criticized by cognitive theorists for neglecting creativity, spontaneity, and individual learner differences.

CONCLUSION: the Audiolingual Method represents a pivotal phase in language teaching methodology and continues to be used effectively in modified forms, especially at the beginner level, in combination with communicative techniques.

Keywords: audiolingual method, behaviorism, structural linguistics, language skills, language drills, teaching methodology.

For citation: Sayida A. Aripova. (2025) 'Practical impact of the audiolingual method on modern language teaching', Inter education & global study, vol.3 (6(1)), pp.400–404. (In Russ).

В современной лингводидактике сформировалось пять основных методов преподавания иностранных языков: грамматико-переводной, прямой (натуральный), аудиолингвальный, коммуникативный и метод полного физического реагирования [1, с. 45–48]. Каждый из этих методов представляет собой законченную педагогическую систему с собственной теоретической базой, принципами и набором методических приемов.

Среди этих методов особый исторический и методический интерес представляет аудиолингвальный метод (АЛМ), анализ которого позволяет проследить эволюцию языковой педагогики. Его значимость обусловлена тем, что он стал переходным звеном между традиционными и современными подходами, синтезировав ключевые принципы предшественников. Если грамматико-переводной метод делал акцент на аналитическом освоении языка через правила и перевод, а прямой метод – на интуитивном усвоении через погружение, то АЛМ занял промежуточную позицию, сочетая системность первого с устной практикой второго. Возникнув в середине XX века, метод не только вобрал в себя эти элементы, но и заложил основы для последующих методических разработок.

Формирование АЛМ было напрямую связано с практическими потребностями военного времени. Метод сформировался в период Второй мировой войны в США как ответ на острую потребность в быстрой подготовке военных специалистов, владеющих иностранными языками [2, с. 112–115]. Эти обстоятельства обусловили поиск максимально эффективного подхода, что привело к созданию стройной системы обучения, основанной на последних достижениях науки того периода. Его теоретической основой стали два взаимосвязанных научных направления: бихевиористская психология Б.Ф. Скиннера и американская дескриптивная лингвистика, представленная работами Л. Блумфилда и Ч. Фриза. Эти две дисциплины обеспечили методологическую базу для создания стройной системы обучения, основанной на механизмах формирования речевых навыков.

Теоретические основы метода были заложены в работах Скиннера "Вербальное поведение" (1957), где бихевиористский подход рассматривал языковое обучение как процесс формирования устойчивых речевых привычек через систему стимулов и реакций [3, с. 78–82]. Согласно этой теории, правильные

языковые реакции должны подкрепляться, а ошибочные — немедленно исправляться. Параллельно в лингвистике структурные лингвисты разрабатывали детальные описания языковых систем, что позволило создать стройную систему языковых моделей для обучения. Таким образом, АЛМ объединил психологические и лингвистические принципы, что сделало его методически обоснованным и технологичным.

Практическая реализация метода выражалась в том, что основной дидактической единицей становился тщательно отобранный диалог, отражающий типичные коммуникативные ситуации [4, с. 56–60]. Процесс обучения строился по строгой последовательности: сначала студенты прослушивали диалог, затем заучивали его наизусть, после чего переходили к отработке через специально разработанную систему. Основными видами такой практики были:

подстановочные упражнения (substitution drills), например: замена "book" на "pen" в структуре "this is a book" → "this is a pen";

трансформационные упражнения (transformation drills), например: изменение утверждения в вопрос ("he goes" → "does he go?");

вопросно-ответные упражнения (question-answer drills), направленные на автоматизацию ("what is this?" – "it is a chair");

упражнения на расширение (expansion drills), например: добавление прилагательных ("a car" → "a red car").

Особое внимание в АЛМ уделяется фонетической стороне речи — правильному произношению и интонации. При этом грамматические правила не объясняются явно, а выводятся студентами индуктивно из отрабатываемых моделей [1, с. 89–93].

Несмотря на явные преимущества в систематизации языкового материала, АЛМ подвергся серьезной критике со стороны представителей когнитивного направления, в частности Н. Хомского [3, с. 82–85]. Основные претензии касались игнорирования творческого аспекта языковой способности, ограниченности в развитии спонтанной коммуникации, механистического характера обучения, а также недостаточного учета индивидуальных особенностей учащихся.

Однако значение АЛМ для современной методики нельзя недооценивать. Многие его элементы сохранились в современной методике, особенно на начальном этапе обучения. Как показывает практика, комбинация аудиолингвальных техник с коммуникативными заданиями дает хорошие результаты в формировании как точности, так и беглости речи [4, с. 60–64].

Таким образом, аудиолингвальный метод представляет собой важный этап в эволюции методики преподавания иностранных языков. Несмотря на историческую обусловленность своего возникновения, разработанная в его рамках система упражнений продолжает использоваться, хотя и в модифицированном виде. Современные исследования подтверждают эффективность комбинированного подхода, объединяющего сильные стороны АЛМ с преимуществами

коммуникативного метода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Щукин А.Н. Методика преподавания иностранных языков: Курс лекций. — М.: Филоматис, 2016. — 480 с.
2. Fries Ch. Teaching and Learning English as a Foreign Language. — Ann Arbor: University of Michigan Press, 1945. — 153 p.
3. Skinner B.F. Verbal Behavior. — New York: Appleton-Century-Crofts, 1957. — 478 p.
4. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching (3rd ed.). — Cambridge: CUP, 2014. — 410 p.
5. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельного изучения иностранных языков. — М.: АРКТИ, 2010. — 192 с.
6. Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching. 4th ed. Pearson Education, 2000. 352 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Арипова Сайида Абдулахатовна**, преподаватель [**Aripova Sayida Abdullakhatovna**, o'qituvchi], [**Aripova Sayida Abdullakhatovna**, teacher] адрес: Город Андижан, проспект Бабура 56, 170119, Андижан, Андижанская область;,
[manzil: Andijon shahar, Bobur Shoh ko'chasi 56, 170119, Andijon, Andijon Viloyati],
[address: Andijan city, 56 Babur Avenue, 170119, Andijan, Andijan region.]